

Análisis del impacto de la investigación del profesorado de la Universidad de Guadalajara, México, en la licenciatura en psicología desde el modelo GRANA con intervención de expertos multinacionales

Donato Vallín González¹
Abraham Vallín Gutiérrez²

Resumen

Con la idea de conocer el impacto de la investigación que han realizado los profesores en la licenciatura en Psicología¹ del Centro Universitario de Ciencias de la Salud², de la Universidad de Guadalajara³, localizado en la ciudad de Guadalajara del estado Jalisco, México, las autoridades universitarias decidieron llevar a cabo un proceso de evaluación desde el análisis previo de las opciones de agencias de acreditación a nivel internacional y en la que decidió optar por la organización GRANA⁴, que significa: “generador de recursos para la acreditación en las naciones de América”, su metodología se basa en un sistema decimal de evaluación cualitativa y cuantitativa compuesto por 10 rubros o dimensiones, 100 ítems y 1000 indicadores de segunda y tercera generación. Sus referentes de soporte y contexto se basan en las organizaciones de: la UNESCO⁵, la OCDE⁶, OMC⁷ el Banco Mundial⁸, La declaratoria de Bolonia⁹ entre otros. Durante el proceso de evaluación es utilizada la plataforma informática SIEVAS¹⁰ que significa: sistema de evaluación y seguimiento “que facilita el llenado y el proceso de la evaluación durante sus etapas y permite la interacción entre evaluadores. Las herramientas que posee para facilitar la evaluación son: significados, contextos, referencias bibliográficas, glosario, escala decimal para calificar niveles de calidad, campos para integrar las fortalezas, las debilidades, el plan

¹ Profesor de la Universidad de Guadalajara, México. Doctor en Ciencias de la Educación. Presidente de la organización GRANA internacional, director del Instituto IDEAS para el emprendimiento social, Autor de 20 libros sobre educación, ciencia, sociedad y tecnología. Creador de 20 programas educativos. Coordinador general del Primer Foro Académico Mundial de Derechos Humanos. Correo: dvallin@certification-grana.org.

² Profesor de la Universidad de Guadalajara. Licenciado en Administración de las Organizaciones. Maestro en generación y gestión de la innovación. Director de relaciones internacionales de GRANA internacional. Autor de 3 libros. Correo: Abraham.vallin5927@academicos.udg.mx.

de mejora permanente y formatos para integrar las estadísticas en retrospectiva y prospectiva. El sistema facilita la disponibilidad informática para incorporar documentos probatorios y sitios web que ayudan al proceso de evaluación. También cuenta con gráficos que se construyen automáticamente conforme se incorpora la evaluación a la plataforma. Existen 10 procesos para realizar todo el proceso de evaluación, iniciando con la evaluación interna, después con la evaluación externa, concluyendo con la entrega de resultados y el plan de mejora permanente (PMP). La evaluación interna fue realizada por un comité de la institución evaluada compuesto por: 3 profesores, 2 directivos, 1 estudiantes y vinculado al procesos egresados y empleadores asociados al programa a evaluar. Mientras que, los evaluadores externos fueron provenientes de 3 países¹¹: Argentina, Venezuela y España con especialidad en la disciplina evaluada y con experiencia en procesos de evaluación en el ámbito de la disciplina ya sea en su país o región de origen. La base del artículo se centra en la dimensión o rubro 2 denominado: “impacto de la investigación en la formación “Que se conforma por 10 ítems y 100 indicadores de acuerdo al modelo GRANA. Este proceso tuvo una duración de 6 meses iniciando en junio de 2015 y concluyendo el 15 de enero de 2016. Actualmente es llevado en funcionamiento del PMP de esta Licenciatura en concordancia con las propuestas de mejora sugerido por el comité experto evaluador.

Palabras clave: Calidad, Pertinencia, SIEVAS, GRANA, evaluación interna, evaluación externa.

Resumo

Com a ideia de conhecer o impacto da investigação realizada pelos docentes da licenciatura em Psicologia¹ do Centro Universitário de Ciências da Saúde ², da Universidade de Guadalajara ³, localizada na cidade de Guadalajara no estado de Jalisco, México, as autoridades universitárias decidiram realizar um processo de avaliação a partir da análise prévia das opções de agências de acreditação a nível internacional e decidiram optar pela organização GRANA ⁴, que significa: "gerador de recursos para a acreditação nas nações da América", a sua metodologia baseia-se num sistema decimal de avaliação qualitativa e quantitativa composto por 10 rubricas ou dimensões, 100 itens e 1000 indicadores de segunda e terceira geração. As suas referências de apoio e contexto baseiam-se nas

organizações: UNESCO⁵, OCDE⁶, OMC⁷, Banco Mundial⁸, Declaração de Bolonha⁹, entre outras. Durante o processo de avaliação, é utilizada a plataforma informática SIEVAS¹⁰, que significa: sistema de avaliação e monitorização "que facilita o preenchimento e o processo de avaliação durante as suas etapas e permite a interação entre avaliadores. Os instrumentos de que dispõe para facilitar a avaliação são: significados, contextos, referências bibliográficas, glossário, escala decimal para a classificação dos níveis de qualidade, campos para a integração dos pontos fortes, dos pontos fracos, do plano de melhoria permanente e formatos para a integração de estatísticas em retrospectiva e prospetiva. O sistema facilita a disponibilização de tecnologias de informação para incorporar documentos comprovativos e sítios Web de apoio ao processo de avaliação. Dispõe ainda de gráficos que são construídos automaticamente à medida que a avaliação é incorporada na plataforma. Existem 10 processos para a realização de todo o processo de avaliação, começando pela avaliação interna, passando pela avaliação externa e terminando com a entrega de resultados e o plano de melhoria contínua (PIM). A avaliação interna foi realizada por uma comissão da instituição avaliada composta por: 3 docentes, 2 gestores, 1 estudante e ligado aos processos de alumni e empregadores associados ao programa a avaliar. Os avaliadores externos provinham de 3 países¹¹: Argentina, Venezuela e Espanha, com especialização na disciplina a avaliar e com experiência em processos de avaliação no domínio da disciplina, quer no seu país quer na sua região de origem. A base do artigo centra-se na dimensão ou item 2 denominado: "impacto da investigação na formação", que é composto por 10 itens e 100 indicadores de acordo com o modelo GRANA. Este processo teve a duração de 6 meses, com início em junho de 2015 e conclusão a 15 de janeiro de 2016. Encontra-se em fase de implementação no PMP desta Licenciatura de acordo com as propostas de melhoria sugeridas pela comissão de avaliação de peritos.

Palavras-chave: Qualidade, Relevância, SIEVAS, GRANA, avaliação interna, avaliação externa.

Abstract

With the idea of knowing the impact of the research carried out by the professors in the Psychology degree 1 of the University Center of Health Sciences 2, of the University of Guadalajara 3, located in the city of Guadalajara in the state of Jalisco, Mexico, the

university authorities decided to carry out an evaluation process from the previous analysis of the options of accreditation agencies at international level and in which they decided to opt for the organization GRANA 4, which means: "generator of resources for accreditation in the nations of America", its methodology is based on a decimal system of qualitative and quantitative evaluation composed of 10 headings or dimensions, 100 items and 1000 indicators of second and third generation. Its supporting references and context are based on the following organizations: UNESCO 5 , OECD 6 , WTO 7 , World Bank 8 , Bologna Declaration 9 , among others. During the evaluation process, the computer platform SIEVAS10 is used, which means: evaluation and follow-up system "that facilitates the filling out and the evaluation process during its stages and allows interaction among evaluators. The tools it has to facilitate the evaluation are: meanings, contexts, bibliographic references, glossary, decimal scale to qualify quality levels, fields to integrate strengths, weaknesses, the permanent improvement plan and formats to integrate statistics in retrospective and prospective. The system facilitates the computer availability to incorporate evidentiary documents and web sites that help the evaluation process. It also has graphs that are automatically built as the evaluation is incorporated into the platform. There are 10 processes to carry out the entire evaluation process, starting with the internal evaluation, then the external evaluation, concluding with the delivery of results and the permanent improvement plan (PMP). The internal evaluation was carried out by a committee of the evaluated institution composed of: 3 professors, 2 managers, 1 student and linked to the processes graduates and employers associated with the program to be evaluated. The external evaluators came from 3 countries 11 : Argentina, Venezuela and Spain with expertise in the discipline evaluated and with experience in evaluation processes in the field of the discipline either in their country or region of origin.e evaluators. The basis of the article focuses on the dimension or item 2 called: "impact of research on training", which is made up of 10 items and 100 indicators according to the GRANA model. This process had a duration of 6 months starting in June 2015 and concluding on January 15, 2016. Currently, the PMP of this Bachelor's Degree is being implemented in accordance with the improvement proposals suggested by the expert evaluation committee.

Key words: Quality, Relevance, SIEVAS, GRANA, internal evaluation, external evaluation.

Introducción

La Universidad de Guadalajara es una institución educativa pública reconocida dentro de las 30 mejores universidades de América Latina¹² y es la segunda casa de estudios más importante de México. La educación superior es ofrecida por 10 centros universitarios asociados como red, particularmente el centro universitario de ciencias de la salud ofrece la licenciatura en psicología el cual es reconocido por calidad por estar acreditada por el organismo de acreditación en el ámbito de la psicología reconocido por la Secretaría de Educación Pública¹³ de México. En su misión se reconoce como una universidad con compromiso social y vocación internacional, respetuosa de la diversidad cultural, principios humanistas, equidad, justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva. En su visión declara su pretensión de ser reconocida por su prestigio global y en sus directrices estratégicas se visualiza entre otras como una Universidad con visión global y compromiso local. En su Plan de Desarrollo 2014-2030¹⁴ expresa su aspiración de ser una universidad de rango Internacional y contar con egresados competitivos a escala global, para su desempeño en diferentes contextos y con valores como pluralidad, tolerancia y respeto. Al 2030 la Universidad pretende ser reconocida por ser un polo de desarrollo cultural y artístico a nivel nacional e internacional. (Festival Internacional de Cine, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Feria Internacional de la Música, Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Entre otros). Del informe estadístico¹⁵ de la Universidad 2014-2015, se identificaron y calcularon las siguientes estadísticas institucionales:

- Cuenta con 256 mil estudiantes como Red, de los cuales 139.5 mil son del nivel superior. El 45% de los estudiantes de la educación superior en Jalisco son atendidos por la Universidad.
- El 45% de los estudiantes está matriculado en programas de ciencia sociales y Administrativas, el 21% en ingenierías y tecnologías, el 20% en programas de salud, el 6% en educación y humanidades, el 5% en ciencias agropecuarias, y el resto en ciencias naturales y exactas.
- El 87% de los estudiantes cursa un programa de calidad, esto es, están matriculados en Programas acreditados nacionalmente.
- La Universidad en el 2014 tenía 9,359 profesores, de los cuales aproximadamente el 38% son de tiempo completo (TC), el 54% profesores de asignatura, y el resto de medio tiempo

y técnicos (8%). Para el 2014 se registran 9,818 profesores. Del total de profesores de tiempo completo 45% son investigadores y 23% son investigadores que forman parte del sistema nacional de investigadores.

- El 41% de los profesores de TC tiene nivel de doctorado, 47% maestría y 12% licenciatura.
- Se reporta un total de 3,944 del personal administrativo.
- La Universidad tiene una vasta producción investigativa de proyección nacional (quinto lugar entre las universidades de México) y cuenta con unos cuerpos académicos consolidados concentrados en algunas áreas del conocimiento.
- En los últimos 5 años se registraron 2 patentes y 118 empresas creadas.
- La Universidad es miembro de 24 redes y organismos internacionales.
- La Universidad tiene 628 convenios vigentes con instituciones universitarias en el exterior concentrados en América (Colombia) y Europa (España). La movilidad internacional tanto entrante como saliente de estudiantes y académicos se realiza primordialmente a Estados Unidos y España.
- El 50% de la movilidad saliente de los estudiantes (2,220 en el 2014) es a Estados Unidos, seguido de España Chile y Francia. Los estudiantes pueden acudir a apoyos financieros de la Universidad para la movilidad internacional.
- Los estudiantes de movilidad entrante -en total 1,964 en el año 2014 provienen Mayoritariamente de Alemania, Colombia, España y Francia; 39% Norteamérica, 32% Europa y 22% América Latina.

Sobre el Centro Universitario.

La Universidad de Guadalajara tiene una misión y visión claramente formulada, éstas corresponden a la naturaleza de la institución y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los procesos académicos, en los procesos administrativos y en los logros de cada programa. En ella se explica el compromiso institucional con la calidad y con referentes universales de la educación superior. Además, refleja la formación integral de los estudiantes como personas conscientes, competentes profesionalmente, íntegros moralmente y proyectados hacia al continuo mejoramiento humano, profesional y social, bajo el auspicio de una óptima preparación científica y tecnológica. Es evidente la

vinculación y el enlace entre el Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2030 (PDI 2014 – 2030) y el Plan de Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud¹⁶ 2014 – 2030 (PDCUCS 2014 – 2030). Sin duda, es una verdadera fortaleza que los PD se modifique y adapten cada vez que se actualiza el PDI y que además se haga tomando en consideración las experiencias acumuladas en el periodo transcurrido. De esta forma se mantiene la coherencia entre los diversos elementos contemplados en ambos planes y con un desarrollo ascendente en calidad y pertinencia. En la Universidad de Guadalajara (U de G), tanto el PDI como los Planes de Desarrollo de los Centros Universitarios (PDCU), dan funcionalidad a la Red Universitaria e inciden sobre los PA. están encauzados al desarrollo permanente de las acciones relativas a la planeación, programación, asignación de presupuesto y evaluación, cimentado en un sistema formal institucional en permanente observación. En el proceso de actualización del PDI 2014 – 2030 se evidenció una amplia participación de la comunidad universitaria y la sociedad, que se llevó a cabo a través del modelo GRANA cuya metodología es de carácter abierto.

Metodología de evaluación y seguimiento SIEVAS de GRANA.

Para realizar este artículo fue necesario analizar los procesos, los procedimientos y los resultados obtenidos en la evaluación al programa académico que se desarrollan a través de la metodología de GRANA¹⁷. Este modelo se lleva a cabo en los siguientes momentos:

Conformación del Comité de Evaluación Interna (CEI). Se integra con un equipo de trabajo compuesta por profesores, directivos, estudiantes, egresados y empleadores asociados al programa académico a evaluar.

Asignación de claves al CEI para acceso a la plataforma y sistema de evaluación sistema de evaluación y seguimiento (SIEVAS).

Capacitación en línea y roles del sistema SIEVAS. El sistema SIEVAS, cuenta con una plataforma informática que da soporte tecnológico a los procesos de evaluaciones: interna, externa y de mejoramiento permanente al programa académico evaluado. Los servidores se localizan en Phoenix Arizona, cuentan con un vasto campo de almacenaje y seguridad para el hospedaje y protección de la información que es colocada para los procesos de evaluación. Los roles del sistema SIEVAS son: 1. **Administrador del sistema.** Tiene acceso a la funcionalidad completa del sistema, además de ser encargado del ingreso de la

información correspondiente a la parametrización, la creación de usuarios, programas e instituciones a evaluar. **2. Evaluador Interno.** Es quién debe dar cuenta de la calidad del programa o Institución evaluada, para ello da respuesta a cada uno de los ítems identificando las: fortalezas, debilidades, acciones de mejoramiento, documentos soportes de la información ingresada y presentar la información estadísticas en los formatos dispuestos.

Evaluador Externo. Evaluación hecha por pares externos teniendo como referencia los resultados obtenidos en la Evaluación interna. **4. Experto.** Consiste en llevar un registro de la experiencia de personas expertas en las diferentes áreas de conocimiento, y que se pueda tener como referencia de acuerdo a los temas de interés, accediendo a un foro que se jerarquiza por áreas y núcleos de conocimientos. **5. Consultor.** Es el usuario que identifica la información ingresada al sistema SIEVAS pero solo a manera sólo de consulta. **6. Sistema Decimal de Calidad.** Para facilitar los procesos de evaluación GRANA conformó un sistema métrico decimal para la medición de la calidad denominado sistema Vallin¹⁷ que consiste en: 10 rubros-dimensiones. 100 ítems (10 ítems por 1 rubro-dimensión). 1000 indicadores de segunda y tercera generación (10 indicadores por ítem). La escala de calidad es decimal 0-10 (donde 0 es nula la calidad y 10 es excelente). Son 10 los procesos que se realizan y 100 procedimientos a lo largo de la evaluación. El tiempo promedio de duración para todo el proceso es de 100 días. Son 10 tablas o formatos para la elaboración estadística de la evaluación. **7. Modelo de Evaluación Circular Y cíclico¹⁷.** El modelo de evaluación de GRANA es actualizado permanentemente bajo un esquema circular y cíclico como se muestra en la figura 1. Este modelo aplica a su vez en los procesos de mejoramiento permanente PMP de las entidades evaluadas de las instituciones de educación como los en los programas académicos.

Figura 1. Modelo de evaluación GRANA, cíclico y circular

La **evaluación interna (EI)** se inicia con la integración y sistematización de la información referida a la unidad objeto de evaluación. El comité de evaluación interno (CEI) integra al SIEVAS la EI emitiendo las observaciones, opiniones y valoraciones generadas puntual y objetivamente en el siguiente orden:

- Integración del FODA del PA
- Integración de Información Estadística del PA
- Construcción del Plan de mejora permanente PMP del PA
- Integración de documentos probatorios del FODA y datos estadísticos del PA. Toda esta información es integrada al SIEVAS como se observa en la figura 2.

Figura 2. Vista de la plataforma SIEVAS en la sección de evaluación interna

Selección de evaluadores externos (EE), se analizan perfiles requeridos de académicos destacados en la disciplina a evaluar, con conocimiento y experiencia en evaluación académica. Los EE serán de distintos continentes.

Evaluación externa en línea. Mediante la plataforma SIEVAS se lleva a cabo los procesos de evaluación externa, en ella se plasman las coincidencias y diferencias del análisis previo a la visita in situ a la institución evaluada.

Visita a las Instalaciones de los evaluadores externos. Para verificar información y realizar entrevistas a los principales involucrados en la evaluación se realiza una visita de 3 días a las instalaciones de la institución evaluada.

Entrega de pre-dictamen a la Institución. Al final de la visita es entregado un preinforme a la institución evaluada.

Reporte-dictamen de resultados de la evaluación y plan de mejora permanente. Después de la visita a la institución y en un plazo no mayor a 30 días, los evaluadores externos entregan el reporte-dictamen sobre el proceso de evaluación. En este reporte se describen las recomendaciones para la mejora permanente del PA evaluado.

Metaevaluación del proceso. El proceso también es evaluado por la institución evaluada para la mejora del modelo y sistema de SIEVAS de GRANA.

Sobre el sistema y los criterios de evaluación de GRANA y del SIEVAS. La escala de medición es cualitativa y cuantitativa y se refiere a niveles de capacidad, competitividad, pertinencia, cobertura, innovación del Programa o Institución, en ella se establecen los valores de calidad asociados al juicio de valor otorgado a cada ítem y al resultado de calidad obtenido una vez finalizada la evaluación. La escala definida es la siguiente: 0. Nulo, 1. Muy escasa, 2. Escasa, 3. Medianamente escasa, 4. Poco incipiente, 5. Medianamente incipiente, 6. Incipiente, 7. Incipientemente alta, 8. Medianamente alta, 9. Alta, 10. Muy alta o Excelente.

El SIEVAS cuenta con gráficos dinámicos que permiten visualizar en línea y en tiempo real el nivel de calidad con que las evaluaciones interna y externa del PA va desarrollándose, como se muestra en la gráfica 1: el círculo al centro de color rojo representa el nivel bajo en la calidad, el círculo amarillo céntrico representa el nivel medio de calidad y el último

circulo de color verde representa el nivel alto de calidad, la sección de color azul representa las fortalezas del PA evaluado, mientras la zona no cubierta de azul son las oportunidades del PA.

1. Impacto social de la formación. 2. Resultados de la investigación vinculados a la formación. 3. Ingreso, permanencia y eficiencia terminal en la formación. 4. Profesores vinculados a la formación. 5. Pertinencia del modelo educativo y estructura curricular. 6. Estrategias metodológicas de aprendizaje en los procesos formativos. 7. Infraestructura, equipamiento, tecnologías y bibliografía en la formación. 8. Impacto de las actividades de extensión, vinculación y difusión en la formación. 9. Reconocimiento internacional de la formación. 10. Impacto en la pertinencia de la normatividad, la administración y las finanzas como facilitadoras en la formación

Gráfica 1. Para identificar el grado de calidad en los procesos de evaluación

Los elementos evaluados en el impacto de la investigación en la formación en la Licenciatura en psicología son: tesis dirigidas. Participación en congresos y en grupos nacionales e internacionales de investigación. Divulgación y difusión. Artículos publicados en medios de prestigio y libros. Reportes técnicos. Distinciones por organismos de prestigio nacional e internacional. Patentes vinculadas. Desarrollos tecnológicos vinculados.

Resultados de la investigación aplicados a la docencia y al mundo laboral relacionados con la formación. Proyectos formales de investigación en el que participa el estudiante y en la consultoría.

Los resultados obtenidos fueron:

Tesis dirigidas

Fortalezas: Buena calidad, pertinencia, innovación y producción de tesis asociados al PA, con participación de expertos externos y recepción de apoyos financieros, así como sus procesos de evaluación y seguimiento. Excelente número de tesis dirigidas.

Debilidades: Carencia de docentes interesados en apoyar estudiantes. No se evidencian los tutores de las diferentes tesis, todo esto debido a la poca cantidad de docentes a tiempo completo.

Plan de mejoramiento: Usar las diferentes tesis de los alumnos para el propósito de ascenso en el escalafón universitario, cuando uno es tutor de las misma ayudarlos a publicar las diferentes tesis donde uno como tutor también se puede colocar como autor de la misma en fin buscar estrategias donde el docente sienta que se está beneficiando y beneficiando a su alumno es un ganar-ganar y así aprovechar al máximo toda esa producción intelectual.

Calificación: 8 - Medianamente alta

Participación en congresos y en grupos nacionales e internacionales de investigación

Fortalezas: Participación de estudiantes en congresos nacionales asociados a la disciplina, así como de profesores en congresos nacionales e internacionales y de académicos del CUCS en congresos de actualización nacionales e internacionales presentando resultados de su investigación. Plan de estudios tiene unidades de aprendizaje optativo que otorga créditos por participación de estudiantes en eventos científicos.

Debilidades: Insuficiencia en el registro de participación de Estudiantes en eventos y su impacto en el proceso formativo; poco apoyo financiero a su participación.

Plan de mejoramiento: Dar unidades créditos que se tomen en consideración en el pensum de estudio para que así el registro sea de carácter obligatorio y poder ofrecer mejores resultados e incluso ofertar becas y ayudas económica para ir a eventos internacionales.

Calificación: 7 - Incipientemente alta

Divulgación y difusión

Fortalezas: Hay plan estratégico pertinente de difusión y divulgación en CUCSD; hay divulgación y difusión interna de los resultados de la investigación científica con presentación de carteles y externa en eventos nacionales y publicación de artículos y libros. La institución consta con una editorial.

Debilidades: Poca participación de los estudiantes en los proyectos de investigación y poca difusión y divulgación de las ciencias de la salud por estudiantes y personal administrativo a nivel interno, nacional e internacional.

Plan de mejoramiento: Fomentar la participación en la investigación desde el ingreso a la carrera, brindándose más información y herramientas a los estudiantes. Se debe fortalecer la difusión y divulgación de las ciencias de la salud a nivel internacional, puesto que, se cuenta con una importante cantidad de proyectos publicados y presentados a nivel nacional, y una cifra más reducida internacionalmente.

Calificación: 8 - Medianamente alta

Artículos publicados en medios de prestigio y libros

Fortalezas: El Centro Universitario de Ciencias de la Salud es una dependencia que se ha caracterizado por su alta productividad académica en medios nacionales e internacionales. Durante los últimos 5 años se han producido casi 935 publicaciones.

Debilidades: Existen libros en líneas, pero en algunos PA evaluados no se evidencia ningún tópico publicado en revistas científicas solo se evidenció datos en psicología, neuropsiquiatría, enfermería y en nutrición pero en licenciatura de cirujanos dentistas no

aun cuando se realizó la visitas se pudo evidenciar la existencia de publicaciones en revistas arbitradas.

Plan de mejoramiento: Elaborar un programa para observar, fomentar y facilitar los procesos de publicación de todas las disciplinas del CUCS, cuyo principal objetivo sea el desarrollo uniforme de todas las disciplinas un ejemplo de ello es usando las tesis de grado de las distintas licenciaturas, para mejorarlas por los diferentes tutores y realizar las distintas publicaciones. Adecuado para superar debilidades; el plan de desarrollo de la institución asociado a la producción científica es pertinente.

Calificación: 8 - Medianamente alta

Reportes técnicos

Fortalezas: En anexo se nos presentan 31 reporte técnicos en resume se puede evidenciar que todos los trabajos financiados por la Universidad de Guadalajara presentan reportes técnicos con resultados de los trabajos algunos de ellos presentados en congresos con reconocimientos; importante destacar que algunos programas académicos no describen en los anexos. Todos con importantes montos de fondos extraordinarios como apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación, a través de Convocatorias Federales (SEP, CONACYT, COECYTJAL, etc.) y otros organismos se evidencia además una definición de procedimientos y criterios académico administrativos de parte de la SEP-CONACYT, para otorgar el apoyo y el seguimiento académico-administrativo para asegurar el cumplimiento y término de las actividades propuesta

Debilidades: La licenciatura de cirujano dentista no tiene reportes técnicos de las investigaciones ya que no ha hecho uso del beneficio que la Universidad de Guadalajara oferta sin embargo se pudo apreciar durante la visita los diferentes proyectos de investigación que actualmente se realizan.

Plan de mejoramiento: La licenciatura de Cirujanos Dentistas debe aprovechar los distintos pacientes que acuden a sus puertas para desarrollar investigaciones; y deben usar los recursos que brinda la Universidad para realizar las investigaciones con subvención.

Calificación: 8 - Medianamente alta

Distinciones por organismos de prestigio nacional e internacional

Fortalezas: Varios docentes cuentan con distinciones nacionales y otros pocos con distinciones internacionales. Existen premios a los mejores trabajos. Los académicos del CUCS obtuvieron numerosos reconocimientos, distinciones y premios, entre los que destacan el Premio a la Investigación 2014 de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jalisco, el Premio Jalisco en Ciencia, Premio *Pedro Sarquis Merrewe*, Reconocimiento al Mérito Médico en Investigación, innovación y en Salud Pública entre otros. Es la Universidad de México con el mejor perfil en profesionales, según PRODEP (antes PROMEP).

Debilidades

Se observan pocos premiados en la disciplina, o no se ha hecho el seguimiento con el consecuente subregistro de los que hayan podido recibirlos, por lo cual, lucen escasos los premiados por trabajos en psicología o vinculados a la psicología.

Plan de mejoramiento

No es suficiente lo que aportan los EI, ya que solo busca integrar información descriptiva y no trabaja por generar acciones concretas para lograr cierto grado de excelencia investigativa.

Calificación: 9 – Alta

Patentes vinculadas

Fortalezas: Existen proyectos con el objetivo de elaborar productos patentables y algunas invenciones registradas por CUCS.

Debilidades: Falta conclusión de los proyectos de investigación de generación de los productos intelectuales protegibles.

Plan de mejoramiento. Realizar acciones que promuevan que los productos de las distintas investigaciones sean protegibles por los investigadores o por la propia universidad

Calificación: 6 - Incipiente

Desarrollos tecnológicos vinculados

Fortalezas

Actualmente se cuenta con un aproximado de 35 desarrollos tecnológicos en los últimos 5 años en el Centro Universitario. Como los que se pueden mencionar la creación del "primer laboratorio de enfermedades lisosomales" en el 2010. "Programa de detección oportuna de la enfermedad renal crónica utilizando unidades móviles", y "Nutriclon".

Debilidades

Falta conclusión de los proyectos de investigación para elaborar desarrollos tecnológicos y su proceso de protección

Plan de mejoramiento: Consolidar proyectos de investigación para generar productos intelectuales protegibles por la ley para su explotación y así desarrollar nuevas tecnologías que favorezcan a la universidad y al mundo

Calificación: 6 – Incipiente

2.9. Resultados de la investigación aplicados a la docencia y al mundo laboral relacionados con la formación

Fortalezas: Resultados importantes derivados de los proyectos de investigación han sido seleccionados de acuerdo a su valor didáctico por las academias para ser incluidos como material para su estudio y discusión en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Debilidades: Se realiza poca investigación educativa en el centro universitario. Los resultados de investigación científica no son incorporados en los programas de las unidades de aprendizaje en un alto porcentaje. La producción intelectual de los estudiantes no se aprovecha. La cantidad de profesores que realizan las diferentes inserciones para ser utilizadas en docencia son escasos

Plan de mejoramiento: Importante que cada trabajo de investigación tenga un impacto en la sociedad y mucho mejor si lo tiene sobre el aspecto académico si no se aprecia como si fuese de consumo interno y para su propio crecimiento y a nivel institucional no deja beneficio alguno deben buscar estrategias que logren corregir el problema acorto mediano y largo plazo

Calificación: 6 - Incipiente

Proyectos formales de investigación en el que participa el estudiante y en la consultoría

Fortalezas: En los proyectos y productos de investigación que se realizan por parte del CUCS se incluye a los estudiantes de prácticas profesionales, estudiantes voluntarios o becarios, prestadores de servicio social, estudiantes de verano de investigación, entre otros, con el propósito de la integración del alumno a la colaboración de proyectos de investigación. Se cuenta con proyectos de investigación vigentes que involucran a alumnos de pregrado para su ejecución, se cuentan con productos que reflejan esa participación, esto a través, de la elaboración de tesis de grado, así como participaciones en congresos y diversos eventos de divulgación, incluso en la publicación de artículos arbitrados internacionalmente. Gracias a esa participación, los alumnos fortalecen sus habilidades de investigación y acceden a conocimientos actualizados aplicables a su ejercicio profesional evidenciado en los diferentes anexos.

Debilidades: No se detalla los proyectos de extensión o de apoyo a la sociedad a través de la consultoría; no existe un programa generalizado de incorporación de estudiantes para la investigación temprana, únicamente la modalidad de investigación para estudiantes sobresalientes con plazas limitadas. La mayor parte de proyectos de investigación no concretan sus resultados con publicaciones

Plan de mejoramiento: Añadir estrategia para fomentar también los proyectos de extensión

Calificación: 7 - Incipientemente alta

Sobre la Internacionalización

Para avanzar en las metas de internacionalización definidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2030, es importante que el programa y la institución: Determinen los socios estratégicos de cooperación internacional (líneas, países y regiones), como está contemplado en una de las estrategias del Plan de Desarrollo 2030. Definan, desde referentes internacionales y creando un ecosistema, las estrategias del Plan 2030 para lograr la meta de desarrollar la innovación y el emprendimiento desde los programas académicos. Hagan seguimiento a los egresados para identificar el impacto de la formación del perfil internacional. Revisen en los planes de estudio la relación contenidos teóricos – prácticos para el desarrollo de las competencias del estudiante para lograr el perfil internacional. Evidenciar el desarrollo de las competencias interculturales en los planes de estudio y en micro currículos.

Lo anterior para hacer realidad la estrategia “Integrar la dimensión internacional, intercultural y global en los programas”, del eje temático de Internacionalización del Plan de Desarrollo. □ Adopten un sistema de asignación de créditos que se aplique internacionalmente. □ Revisen las metas de cobertura del aprendizaje de una segunda lengua por parte de los estudiantes, en consulta con el recién creado Centro Global de Aprendizaje de Idiomas, para lograr la aspiración de ser una universidad de talla internacional. □ Tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes de dominar otras lenguas para interactuar con el creciente número de pacientes extranjeros que son atendidos en los sitios de práctica así como con los pasantes internacionales. Incluyan estrategias de aprendizaje de un segundo idioma para los profesores. Lo anterior para hacer realidad la estrategias “Integrar idiomas extranjeros en los programas y Promover la certificación”, del Plan 2030. □ Ofrezcan para algunos programas, como Tecnología en Radiología, alternativas para el estudio de otras lenguas como alemán, ya que los equipos de alta tecnología tienen software en estos idiomas desarrollen programas de doble titulación con universidades y programas de prestigio internacional. Identifiquen y difundan las ventajas y desventajas de colaboraciones con instituciones académicas internacionales. (Hay ciertas pasantías que son posibles en Estados Unidos pero solo como observador por cuestiones legales). □ Desarrollen programas de dobles titulaciones MS y PhD en campos de la investigación relacionados a la medicina sin interacciones con pacientes. Generen

estrategias para que los profesores se vinculen a las redes académicas e investigativas internacionales con las que la Universidad tiene membresía. □ Impulsen la producción investigativa y su divulgación y difusión internacional, en especial en los programas donde la investigación es incipiente. Para esto hay que consolidar la planta profesoral de tiempo completo y garantizar la asignación de tiempos para la investigación. □ Definan y apliquen criterios internacionales para fomentar las publicaciones de las investigaciones y para financiar la participación de los profesores en eventos. Definan las acciones concretas para ejecutar las estrategias especificadas en el objetivo del Plan 2030 relacionadas con el fomento del perfil internacional del personal universitario.

Conclusiones

De acuerdo al modelo GRANA, el proceso de evaluación externa considera que los resultados de la investigación vinculados a la Licenciatura en Psicología es de 8.5000 en la escala del SIEVAS, cuyo nivel máximo es de 10 puntos. Por tanto, es considerada como de Primer Nivel y de un subnivel de alta la calidad.

1. Reportes técnicos**2. Tesis dirigidas****3. Participación en congresos y en grupos nacionales e internacionales de investigación****4. Divulgación y difusión****5. Resultados de la investigación aplicados a la docencia y al mundo laboral relacionados con la formación****6. Distinciones por organismos de prestigio nacional e internacional****7. Patentes vinculadas****8. Desarrollos tecnológicos vinculados****9. Artículos publicados en medios de prestigio y libros****10. Proyectos formales de investigación en el que participa el estudiante y en la consultoría**

Gráfica 2. Resultados de la investigación vinculados a la formación de la Licenciatura en Psicología

El modelo de GRANA es facilitadora de los procesos de mejora continua ya que la plataforma del SIEVAS está diseñada para actualizar el diagnóstico de la licenciatura en derecho para propiciar nuevamente la evaluación externa conocido este proceso por PMP o plan de mejoramiento permanente.

Referencias

1. <http://www.cucs.udg.mx/principal/psicologia/plan-de-estudios>
2. <http://www.cucs.udg.mx/>
3. <http://www.udg.mx>
4. <http://www.certification-grana.org>
5. <http://www.unesco.org/new/es>
6. <http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/>
7. <https://www.wto.org/indexsp.htm>
8. <http://www.bancomundial.org/>
9. http://www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/Declaracion_Bolonia.pdf
10. <http://certification-grana.org/sievas/index.php?mod=auth&controlador=usuarios&accion=login>
11. <http://www.udg.mx/es/noticia/reciben-acreditacion-internacional-8-programas-del-cucs-y-la-carrera-de-medico-cirujano-y>
12. http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/especiales/Ranking_Universal_Mejores_Universidades_2015.pdf
13. <http://www.gob.mx/sep>
14. <http://www.udg.mx/es/PDI>
15. <http://www.rectoria.udg.mx/informe2015>
16. <http://www.cucs.udg.mx/principal/plan-de-desarrollo-del-cucs-2014-2030>
17. http://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/manual_sievas_2.0.pdf
18. http://www.rectoria.udg.mx/sites/default/files/ia2014-2015_estadisticas_institucionales_tbp.pdf